

A C T A

RHEUMATOLOGICA

BELGRADENSIA

.....

Godište 51 * Saplement 1 * 2021
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)

ZBORNİK RADOVA

Beograd, Hotel Mona Plaza, 19 - 22. septembar 2021

Институт за
реуматологију

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) i
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

Generalni sekretar:

Doc. dr Bojana Stamenković

Sekretari:

Dr Jelena Čolić

Tehnički sekretar:

Gordana Ristanović

Članovi

Prof. dr Ksenija Bošković,
Prof. dr Marina Deljanin Ilić,
Prim. dr Mirjana Lapčević,
Prof. dr Aleksandra Tomić Lučić,
Prof. dr Dejan Čelić,
Mr sci. med. dr Jovan Nedović,
Prof. dr Milan Petronijević,
Doc. dr Goran Radunović,
Prof. dr Mirjana Veselinović,
Doc. dr Jelena Svorcan Zvekić

NAUČNI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr. Milan Petronijević

Sekretari:

Dr Silvija Stevic Carević

Asist. dr Ksenija Božić

Članovi:

Prof. dr. Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr. Jelena Vojinović,
Prof. dr. Branislava Glisić,
Prof. dr. Tatjana Ilić,
Prof. dr. Aleksandra Tomić Lučić,
Prof. dr. Mirjana Veselinović,
Doc. Valentina Živković.
Doc. dr. Goran Radunović,
Doc. dr. Predrag Ostojić,
Doc. dr. Gorica Ristić,
Doc. dr. Bojana Stamenković,
Doc. dr. Sonja Stojanović,
Prim. dr. sci. med. dr. Gordana Sušić, naučni saradnik

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA
REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) I UDRUŽENJA OBOLELIH
OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
BEOGRAD 2021**

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS) koji će se održati u periodu 19-22. septembra 2021. godine u Kongresnom centru hotela "Mona Plaza" u Beogradu.

Prošle, 2020. godine, u uslovima pandemije SARS-CoV2-virusa, uspele smo da organizujemo prvi virtuelni Kongres reumatologa sa velikim uspehom. Ove godine organizujemo prvi put kongres reumatologa u hibridnoj formi - fizički i virtuelno, i nadamo se da ćemo ponovo ispuniti vaša očekivanja.

Kongres će kao i uvek biti izvrsna prilika za prenošenje iskustava i sticanje novih znanja. Kroz predavanja vodećih stručnjaka biće obuhvaćene najnovije preporuke za lečenje, dijagnostiku i praćenje aktivnosti sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Multidisciplinarno će biti sagledani koristi i rizici primene imunomodulatornih lekova u reumatologiji. Radionice će biti posvećene praktičnim aspektima najčešćih reumatskih bolesti. Deo programa Kongresa će biti posvećen reumatskim komplikacijama Covid-19 infekcije kod dece i odraslih i našim iskustvima u lečenju ovih teških manifestacija. Takođe, biće razmotrene smernice za vakcinaciju reumatskih bolesti protiv Covid-19 infekcije. Mlađim reumatolozima biće prikazane mogućnosti za bazična istraživanja i učešće u međunarodnim projektima.

Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da se dodatno edukuju i informišu o pravilnom stilu života i rada, efikasnosti i neželjenim efektima savremene terapije reumatskih bolesti, kao i o značaju onlajn konsultacija sa lekarima.

Aktuelna naučna i stručna dostignuća reumatologa Srbije će biti predstavljena u vidu usmenih i poster prezentacija.

Prateći program sponzoriranih predavanja i simpozijuma će biti posvećen iskustvima sa savremenim terapijskim opcijama za lečenje reumatskih bolesti kao i predstavljanju novih terapijskih mogućnosti.

Verujemo da ćemo svi zajedno učiniti da ovo bude uspešan i produktivan Kongres.

Dobro došli na razmenu iskustava, učenje i druženje!

Predsednik Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja reumatologa Srbije
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, ²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

ZAMOR U HRONIČNIM ARTRITISIMA

Doc. dr JELENA ZVEKIĆ-SVORCAN^{1,2},
Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ^{1,2}, Prim. dr TANJA JANKOVIĆ^{1,2}

KRATAK SADRŽAJ: Zamor je preovlađujući i iscrpljujući simptom koji utiče na kvalitet života povezanog sa zdravljem pojedinca. Etiologija zamora nije u potpunosti razjašnjena. Procena i određivanje kliničkog značaja zamora zbog njegove višedimenzionalnosti može se razlikovati u zavisnosti od zdravstvenog stanja. Zamor je čest pratilac zapaljenskih reumatoloških bolesti kao što su reumatoidni artritis, juvenilni artritis, psorijazni artritis, ankilozantni spondilitis, sistemski eritemski lupus, primarni Sjogrenov sindrom i smatra se ekstraartikularnim simptomom. Pored svih dostupnih terapijskih modaliteta koji se sa velikim uspehom koriste u reumatološkoj praksi, čime se znatno popravio i ishod lečenja reumatoloških pacijenata, zamor ostaje kao nezadovoljena potreba što utiče na psihosocijalni status pacijenta, na njegovu radnu sposobnost, a samim tim i na loš kvalitet života. Radna grupa, Međunarodni konzorcijum za merenje zdravstvenih ishoda (engl. International Consortium for Health Outcomes Measurement - ICHOM) za inflamatorne arthritise preporučuje da se analizira svaki domen ishoda koji je prijavio pacijent, a meri se pomoću posebno napravljenih instrumenata. Zbog multifaktorske prirode zamora, za njegovo lečenje je neophodan multidimenzionalni pristup koji uključuje farmakološke i nefarmakološke intervencije. Cilj terapije i najefikasniji ishod lečenja je da se pokriju sve potrebe pacijenata.

Ključne reči: zamor, reumatološke bolesti, lečenje

UVOD

Pored svih dostupnih terapijskih modaliteta koji se sa velikim uspehom koriste u reumatološkoj praksi, čime se popravio i ishod lečenja reumatoloških pacijenata, zamor ostaje kao nezadovoljena potreba što utiče na psihosocijalni status pacijenta, na njegovu radnu sposobnost, a samim tim i na loš kvalitet života. Posmatranje zdravstvenog statusa iz ugla pacijenta je veoma važan deo lečenja. Zamor je rasprostranjen i potencijalno iscrpljujući simptom koji utiče na kvalitet života povezanog sa zdravljem pojedinca koji ima akutni ili hronični zdravstveni problem. Njegov etiološki mehanizam nije u potpunosti razjašnjen, a procena i određivanje kliničkog značaja zamora može varirati u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta. Zamor je definisan kao višedimenzionalan. Najčešće ključne reči i fraze koje se koriste za definisanje umora su: „ometajući“, „subjektivni“, „uznemirujući“, „iscrpljujući“, „uporan“, „snažan“, „nedostatak energije“ i „ne olakšava se odmorom ili spavanjem“ (1).

Često zdravstveni radnici nisu sigurni da li se prijavljeni umor od strane pacijenata odnosi na umor „u glavi“ ili „u telu“, tj. da li je umor centralnog ili perifernog porekla. Ako se umor javi u mirovanju bez prethodnog napora njegovo poreklo je psihološko ili centralno. Ako se umor javi nakon neke fizičke aktivnosti, tada je poreklo umora periferno. Međutim, smatra se da većina zamora zavisi i od perifernih i od centralnih mehanizama. (2).

Funkcija mišića i periferni umor mogu se izmeriti merenjem kontraktilne sile i akcionog potencijala, dok se validirani upitnici koriste za procenu mentalnog zamora. Zamor je obeležje mnogih reumatoloških stanja uključujući fibromijalgiju, mialgični encefalitis/sindrom hroničnog umora, reumatoidni artritis, sistemski lupus, Sjogrenov sindrom i ankilozantni spondilitis (2).

Zamor se smatra ekstraartikularnim simptomom i najizraženiji je pored bola kod pacijenata sa reumatoidnim artritismom, sa prevalencijom od 42%-80% ili čak i više (3).

PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZAM ZAMORA: Mogu biti različiti putevi uključeni koji su povezani sa zamorom: imunološki sistem sa povećanim nivoom proinflamatornih citokina (IL-1, IL-6, TNF-L), disregulacija osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda i neurološke pojave koje uključuju centralni i autonomni nervni sistem. Proinflamatorni proces je zajednička karika između zamora, bola i depresije (4).

Grafikon 1. Uzajamno dejstvo između zamora, bola i psihološkog poremećaja(4)

PREDIKTORI ZAMORA: U hroničnim artritismima uzroci zamora specifični za bolest su sistemski efekti upale i njegove primarne manifestacije: bol, zglobne promene i funkcionalnost, kao i uzroci zamora koji nisu specifični za hronične artrite: bihevioralni(poremećaj sna,gojaznost,fizička neaktivnost), psihosocijalni (slabost mišića, omorbiditeti), kognitivni (naučena bespomoćnost do vodi do naknadnog povećanja zamora) (5)

Grafikon 2. Analiza povezanosti prediktora sa zamorom(5)

Pune linije koje se protežu do zamora predstavljaju statistički značajne korelacije. Ako nema linije spojene do zamora, korelacija nije bila značajna.

Grafikon 3. Multivarijantni model(5)

Samo u multivarijantnim modelima aktivnost bolesti, gojaznost, depresivni simptomi i poremećaj sna bili su značajno povezani sa umorom. S druge strane fizička neaktivnost je povezana sa svakim od ova četiri parametra(5).

Radna grupa, Međunarodni konzorcijum za merenje zdravstvenih ishoda (engl. International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOm) za inflamatorne arthritise preporučuje da se analizira svaki domen ishoda koji je prijavio pacijent, a meri se pomoću posebno napravljenih instrumenata(6).

INSTRUMENTI (SKALE) MERENJA: se koriste da bi mogli da procenjujemo lečenje i stanje pacijenata. Najjednostavniji i prihvatljiviji instrument je merenje zamora koji prijavljuju pacijenti (engl. patient-reported outcome measures (PROMs). Ovaj vid se može koristiti u cilju skrininga problema, nadgledati simptome tokom vremena i uključivati pacijente u donošenje odluka o sopstvenom lečenju (7), a osim toga mogu se koristiti i kao sredstvo u okviru konsultacija, a sve u cilju poboljšanja komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata (8). Često korišćeni instrumenti su i:

- Vizuelna analogna skala (VAS) : horizontalna linija 10cm/100mm kojom se može izmeriti intenzitet zamora, a može da se koristi kao alat za otkrivanje promena zamora tokom vremena i potrebno je manje od jednog minuta da se kompletira(8).

- Vizuelna numerička skala (VNS): horizontalna skala od 11 tačaka, sa krajevima 0 i 10, pri čemu 0 predstavlja „bez umora“, a 10 „, onoliko loše koliko možete zamisliti“. Od pacijenta se traži da ocene zamor odabirom broja koji opisuje najgori stepen umora u poslednja 24 sata (9).

- Numerička revidirana bristolska skala za reumatoidni artritis (engl. The Bristol rheumatoid arthritis numerical rating scales (revised) - BRAF-NRS V2) se sastoji od 3 numeričke skale od nula do 10 za jednu stavku i obuhvataju ozbiljnost umora, efekat umora i suočavanje sa umorom. Za svaku ovu numeričku skalu je potrebno manje od jednog minuta da se kompletira (8,10).

- Skala težine zamora (engl.Fatigue Severity Scale - FSS) je mera od 9 stavki koja uključuje fizičke, socijalne i kognitivne efekte zamora kako bi se procenio globalni zamor. Analiza skale traje oko 2 -3 minuta (11).

- Višedimenzionalna procena umora (eng. Multi-dimensional assessment of fatigue - MAF) je specifičan za merenje zamora kod pacijenata sa reumatoidnim artritismom. Sastoji se od 16 stavki koji pokriva 4 dimenzije zamora: težina, uznemirenost, smetnje i učestalost zamora u aktivnostima dnevnog života. Za ovu procenu je potrebno od 5 do 8 minuta (12).

- Funkcionalna procena terapije hroničnih bolesti-zamora (eng. Functional assessment chronic illness therapy (fatigue) -FACIT-F) je mera od 13 stavki koja daje globalnu procenu zamora i rešavanje testa traje od 2 do 4 minuta (13,14,15).

- Kratka podskala vitalnosti tj.izdržljivosti (engl. Short form 36 vitality subscale - SF-36 VT) je podskala koja čini deo SF-36v2 opšteg zdravstvenog stanja. Ova skala ima četiri stavke koje pokrivaju energiju i umor i ima jednu stavku za ocenu vitalnosti. Za ovu skalu je potrebno utrošiti samo jedan minut, dok je za celokupan upitnik opšteg zdravstvenog stanja potrebno utrošiti oko 10 minuta(15).

- Generički, višedimenzionalni test za zamor (engl. Chalder fatigue questionnaire - CFQ) se sastoji od 11 stavki koje daju globalnu ocenu zamora i ima dve podskale (za fizički i mentalni zamor). Za popunjavanje ovog upitnika je potrebno 2 do 3 minuta. Upotreba ove skale ima nedostataka jer pacijenti često beleže maksimalni rezultat na većini od 11 pitanja i kao rezultat toga pacijenti više ne mogu da ukazuju na pogoršanje umora – fenomen koji se naziva efekat plafona (16).

- Višedimenzionalni inventar zamora (engl. Multi-dimensional fatigue inventory - MFI) je upitnik koji se sastoji od 20 stavki koji se nalazi u pet podskala (opšti umor, fizički umor, smanjena motivacija, smanjena aktivnost i mentalni umor). Za popunjavanje ovog upitnika je potrebno 3 do 4 minuta. (17).

- Višedimenzionalni upitnik specifičan za bolest Bristol rheumatoid arthritis fatigue multi-dimensional questionnaire - BRAF-MDQ) se sastoji od 20 stavki koje daju globalnu ocenu zamora, kao i četiri ocene podskala (fizički zamor, život sa zamorom, kognitivni zamor i emocionalni zamor). Potrebno je 4-5 minuta za popunjavanje ovog testa (18).

- Profil umora i nelagode (engl.The profile of fatigue and discomfort - PROFAD) sadrži 16 stavki, a koristi se za merenje 6 aspekata umora (potreba za odmorom, loš start, mala izdržljivost, slabi mišići, loša koncentracija i slabo pamćenje)(19).

LEČENJE: Zbog multifaktorske prirode za lečenje zamora je neophodan multidimenzionalni pristup koji uključuje farmakološke i nefarmakološke intervencije. Farmakološko lečenje ima za cilj postizanje brze remisije i niske aktivnosti bolesti sa prosečno skromnim smanjenjem zamora. Lečenja zamora pored lečenja osnovne bolesti, uključuje programe vežbanja i programe kognitivno-bihevioralne terapije(20).

Tabela 1. Lečenje umora uzrokovanog reumatoidnim artritisom (RA)

	Farmakološki tretmani	Nefarmakološki tretmani
Tretmani usmereni na RA aktivnost	DMARDs (csDMARDs, bDMARDs, tsDMARDs) kortikosteroidi	
Tretmani usmereni na smanjenje nuspojava lekova	Podešavanje DMARDs (npr. metotreksat, sulfasalazin), kortikosteroidi	
Tretmani usmereni na smanjenje umora na druge načine		Fizička aktivnost/vežbanje - Potreba za nadzorom terapeuta nije utvrđena - Intenzitet vežbi nije utvrđen
		Promena ponašanja - Motivaciono intervjuisanje, samoinicijativni programi sa podsetnicima - Kognitivno-bihevioralna terapija (CBT)
Moguće koristi	- Lečenje depresije/bola - Pобољшanje sna	- Pобољшanje higijene spavanja - Održavanje rada - Lečenje depresije/lošeg raspoloženja uz pomoć nefarmakoloških tretmana (npr. savetovanje, vođenje dnevnika, CBT) - Lečenje bola uz pomoć nefarmakoloških tretmana (npr. aplikacija toplote, udlage, opseg pokreta, odmor, TENS)
Nesigurne koristi		- Praćenje zdravlja (nosivi uređaji) - Izmena ishrane (Mediterranska dijeta) - Omega-3 suplementi - Refleksologija
Svest i lečenje komorbiditeta*	Identifikacija i lečenje komorbiditeta Lečenje:- nekontrolisanog dijabetes melitusa, hipotiroidizma, anemije, hipoksije uzrokovane ILD, COPD	- Lečenje apneje u spavanju korištenjem CPAP

*Ovo su samo neki od primera, a ne potpuna lista uzroka bola kod pacijenata koji boluju od RA. DMARDs(diseases-modifying antirheumatic drug)-antireumatski lekovi koji modifikuju bolest; bDMARDs-biološki DMARDs; COPD(chronic obstructive pulmonary disease)- hronična opstruktivna bolest pluća; CPAP(continuous positive airway pressure)- kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima; csDMARDs- konvencionalni sintetički DMARDs; ILD(interstitial lung disease)- intersticijska bolest pluća; RA- reumatoidni artritis; TENS- transkutana električna stimulacija nerava; tsDMARDs- ciljani sintetički DMARD.

ZAKLJUČAK

Buduća istraživanja i posao zdravstvenog radnika u svakodnevnoj kliničkoj praksi treba da bude usredsređen na lečenje kombinovanjem više modaliteta čime se povećava efekat lečenja. Uz farmakološki vid lečenja neophodno je uključiti i vežbe i kognitivno-bihevioralnu terapiju, a sve u cilju smanjenja i otklanjanja zamora.

LITERATURA

1. Billones R, Liwang JK, Butler K, Graves L, Saligan LN. Dissecting the fatigue experience: A scoping review of fatigue definitions, dimensions, and measures in non-oncologic medical conditions. *Brain Behav Immun Health*. 2021;15(9):100266.
2. Staud R. Peripheral and central mechanisms of fatigue in inflammatory and noninflammatory rheumatic diseases. *Curr Rheumatol Rep*. 2012;14(6):539-48.
3. Feldthusen C, Dean E, Forsblad-d'Elia H, Mannerkorpi K. Effects of person-centered physical therapy on fatigue-related variables in persons with rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2016;97(1):26-36.
4. Louati K, Berenbaum F. Fatigue in chronic inflammation – a link to pain pathways. *Arthritis Res Ther*. 2015;17:254.
5. Katz P. Fatigue in rheumatoid arthritis. *Curr Rheumatol Rep*. 2017;19(5):25.
6. International Consortium for Health Outcomes Measurement. Inflammatory arthritis: Data collection reference guide [Internet]. 2018 [cited 2021 Jul 26]. Available from: <https://ichom.org/files/medical-conditions/inflammatory-arthritis/inflammatory-arthritis-reference-guide.pdf>
7. Greenhalgh J. The applications of PROs in clinical practice: what are they, do they work, and why? *Qual Life Res*. 2009;18(1):115-23.
8. Dures E, Cramp F, Hackett K, Primdahl J. Fatigue in inflammatory arthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2020;34(2):101526.
9. Gladman D, Nash P, Goto H, Birt JA, Lin CY, Orbai AM, et al. Fatigue numeric rating scale validity, discrimination and responder definition in patients with psoriatic arthritis. *RMD Open*. 2020;6(1):e000928.
10. Dures EK, Hewlett SE, Cramp FA, Greenwood R, Nicklin JK, Urban M, et al. Reliability and sensitivity to change of the bristol rheumatoid arthritis fatigue scales. *Rheumatology*. 2013;52(10):1832-9.
11. Rinke HS, Gram Gjesdal CB, Markussen H, Assmus J, Natvig GK. Patient-reported fatigue in patients with rheumatoid arthritis who commence biologic therapy: a longitudinal study. *Peer J*. 2019;7:e6771.
12. Belza B, Miyawaki CE, Liu M, Aree-Ue S, Fessel M, Minott KR, et al. A systematic review of studies using the multidimensional assessment of fatigue scale. *J Nurs Meas*. 2018;26(1):36-75.
13. Singh H, Arya S, Talapatra P, Lather K, Mathur R, Singhanian A, et al. Assessment of fatigue in rheumatoid arthritis (by Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue score) and its relation to disease activity and anemia. *J Clin Rheumatol*. 2014;20(2):87-90.
14. Pilgaard T, Hagelund L, Stallknecht SE, Jensen HH, Esbensen BA. Severity of fatigue in people with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and spondyloarthritis – Results of a cross-sectional study. *PLoS ONE*. 2019;14(6):e0218831.
15. Santos EJ, Duarte C, da Silva JA, Ferreira RJ. The impact of fatigue in rheumatoid arthritis and the challenges of its assessment. *Rheumatology*. 2019;58(Suppl 5):S3-9.

16. Wearden AJ, Dowrick C, Chew-Graham C, Bentall RP, Morriss RK, Peters S, et al. Nurse led, home based self help treatment for patients in primary care with chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial. *BMJ*. 2010;340:c1777.
17. Smets EM, Garssen B, Bonke B, De Haes JC. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. *J Psychosom Res*. 1995;39(3):315-25.
18. Dures EK, Hewlett SE, Cramp FA, Greenwood R, Nicklin JK, Urban M, et al. Reliability and sensitivity to change of the bristol rheumatoid arthritis fatigue scales. *Rheumatology*. 2013;52(10):1832-9.
19. Bowman SJ, Booth DA, Platts RG. Measurement of fatigue and discomfort in primary Sjogren's syndrome using a new questionnaire tool. *Rheumatology*. 2004;43(6):758-64.
20. Pope JE. Management of Fatigue in Rheumatoid Arthritis. *RMD Open*. 2020;6(1):e001084.

S U M M A R Y

Medical faculty University of Novi Sad, Special Hospital for Rheumatic Diseases, Novi Sad

FATIGUE RELATED TO CHRONIC ARTHRITIS

JELENA ZVEKIC, KSENIJA BOSKOVIĆ, TANJA JANKOVIĆ

Although fatigue is a prevailing and debilitating symptom that compromises the quality of life of affected individuals, its etiology is not fully understood. Fatigue assessment and determination of its clinical significance is therefore guided by the patient's overall health. Fatigue is a common complaint among individuals suffering from inflammatory rheumatic diseases, such as rheumatoid arthritis, juvenile arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus, and primary Sjögren's syndrome, and is considered an extra-articular symptom. Despite a wide range of available therapeutic modalities that are used with great success in rheumatology practice and have significantly improved treatment outcomes, fatigue remains an unmet need that affects the psychosocial status of rheumatology patients and hinders their ability to work, resulting in poor quality of life. According to the International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) working group for rheumatoid arthritis, each outcome domain reported by the patient should be analyzed using data obtained via specifically designed instruments. Owing to the multifactorial nature of fatigue, a multidimensional treatment approach that includes pharmacological and non-pharmacological interventions is required. The goal of such therapy and the most effective treatment outcome is addressing all patient's needs.

Key words: fatigue, rheumatic diseases, treatment